

التحديات البيئية ووسائل مواجهتها

جودية خليل

أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مراكش

مقدمة

يعد موضوع البيئة من المواضيع التي حظيت باهتمام الرأي العام العالمي في السنوات القليلة الماضية، حتى أصبحت لها مكانة متقدمة في جدول الأعمال العالمي نظرا لعلاقة الإنسان الوطيدة بالبيئة.

والبيئة هي مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها⁽¹⁾.

ويبدو أن علاقة الإنسان بالبيئة لم تظل هادئة، بل رافقتها تهديدات وجور وطغت عليها أنانية الإنسان الذي حاول إخضاع الطبيعة بعلمه وعقله، متناسيا طاقاتها المحدودة ومتجاهلا حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.

ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا، التزايد المتسارع لعدد السكان الذي بات يهدد باستنفاد الموارد الطبيعية، ويشكل خطرا على مختلف مكوناتها من ماء وتربة وهواء ونبات وحيوان نظرا للإفراط في استعمال مختلف العناصر المتاحة، من طاقات نباتية، ومنجمية، ومعدنية، واستخدام الطاقة الذرية في الأغراض العسكرية والسلمية، واستعمال المبيدات الكيماوية في المجال الفلاحي بسبب انخفاض مردودية المزروعات الفلاحية التقليدية، وتهميش البادية، والفقر المنتشر بالعديد من المدن، خاصة بدول العالم الثالث.

ومن هنا ومنذ أن صار بإمكان الإنسان أن يؤثر في الغلاف الحيوي تأثيرا عميقا ينافي في بعضه التوازن الطبيعي في الدورة الحياتية، أصبحت الطبيعة عاجزة في مهلة كافية عن إعادة التوازن إلى نصابه سيما وأن التقدم

(1) المادة 3 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

الصناعي الزاخر، وتزايد مطالب السكان، يؤديان إلى تفاقم التردّي البيئي بشكل متزايد وملحوظ.⁽¹⁾

هذا، وتعرض البيئة الحضرية بدورها لاختلالات كبيرة ناتجة عن الكثافة السكانية، والضغط العمراني، وتطور الأنشطة الحضرية والصناعية، وتعتبر مشكلتي السكن غير اللائق والضجيج وما يترتب عنهما من أضرار صحية، من أهم النماذج التي تبرز التدهور في الوسط الحضري.

إن ما يحدث للبيئة من تدهور يشكل خطرا على الكائنات الحية المختلفة، ومنها الإنسان نفسه، نتيجة لتعامله غير العقلاني مع البيئة سواء الطبيعية او الحضرية، بشكل يهدد التوازن البيئي⁽²⁾.

وتستدعي الوضعية الحرجة التي أضحت تعيشها البيئة حماية عاجلة للمحافظة على مكوناتها والارتقاء بها ومنع تدهورها أو التقليل من حدته. فأين تتجلى مظاهر التردّي البيئي؟ وماهي الآليات الكفيلة بحماية البيئة؟

للإجابة على هذا الإشكال، ارتأينا تقسيم المقال إلى فصلين : يتناول الأول مظاهر التردّي البيئي (الفصل الأول)، ويتعرض الثاني لوسائل حماية البيئة (الفصل الثاني).

الفصل الأول

مظاهر التردّي البيئي

ازداد استغلال الإنسان للبيئة بشكل مهول، نظرا للانفجار السكاني واتساع انتشار السكان على سطح الأرض. وكما أنفت الإشارة، تمكن الإنسان

(1) للمزيد من الإطلاع حول الموضوع انظر:

- نعمة الله عيسى، الإنسان والبيئة الطبعة الأولى 2002، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر ص5-6.
- صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي: النظام القانوني الدولي لحماية البيئة الطبعة الأولى 2010، منشورات الحلبي الحقوقية ص:5-6.
- عبد المجيد السملالي، الوجيز في قانون البيئة الطبعة الأولى 2005، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ص:3.

- توم تيتنبرج/ترجمة جلال البنا: نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة لها، طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، طبعة 2000، ص7.

(2) - عرفت المادة الثالثة من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة التوازن البيئي بعلاقات الحاجة المتبادلة بين العناصر المكونة للبيئة التي تمكن من تواجد وتطور وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية.

من خلال علمه وتقدمه وتطور التكنولوجيا واستغلاله لما سخر الله له من موارد ومخلوقات، أن يخل بعملية التوازن البيئي الذي فطرت عليه البيئة، ويغير من مكونات العناصر الطبيعية المكونة لها من هواء وماء وتربة واستنزاف الموارد الطبيعية، كالأشجار والمياه وبعض المعادن وحول هدوء البيئة الى صراخ وضجيج لا يطاق⁽¹⁾.

وقد طالت مظاهر التدهور البيئة الطبيعية حيث شملت الماء والهواء والتربة، وتراجع الغطاء النباتي والغابوي، وازداد التصحر، وأضحى التنوع البيولوجي مهددا بالانقراض، ذلك ان آلافا من الكائنات الحية اختفت منها العديد من الرخويات والنباتات والأسماك والحشرات، ويعزى ذلك حسب دراسة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدة أسباب كتدمير المستوطنات أو غزوها من طرف أجناس غريبة وإلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وثقب طبقة الأوزون⁽²⁾.

هذا، ولم تسلم البيئة الحضرية من عوامل التدهور، بل تشهد بدورها تحديات كبيرة لعل أبرزها الامتداد العمراني وغزو الاسمنت، وما يترتب عن طغيان العمارات وتزايد عدد السكان من تشويه جمالية الأبنية، وتغير لونها الأصلي خاصة في المدن الساحلية. ناهيك عن تزايد البناء العشوائي بشكل يدعو للقلق وسيادة الضجيج الذي أضحي يهدد راحة السكان.

المبحث الأول: تدهور البيئة الطبيعية

كما تقدم، يشهد العالم منعطفات سلبية وخلل في النظام البيئي لكوكب الأرض، راجع بالأساس لأنانية الإنسان وتجاهله للقدرات المحدودة للبيئة، الأمر الذي أفضى إلى تدهور خطير للبيئة الطبيعية، أضحي معه الأمن البيئي لكوكب الأرض في خطر.

(1) - ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع ص:19.

(2) - أشار إلى هذه الدراسة عبد المجيد السملالي في مرجعه المذكور سابقا ص. 4.

ونظرا لتعدد مظاهر التردّي البيئي وتشابكها، سوف تقتصر دراستنا على تأثر الغذاء بعوامل التردّي البيئي، والتحديات التي يشهدها عنصرين حيويين ألا وهما الماء والهواء.

المطلب الأول: تأثر الغذاء بعوامل التردّي البيئي

أصبحت العديد من المنتجات النباتية التي يتم تناولها بشكل يومي، محفوفة بالعديد من الأخطار، نظرا لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية الضارة، التي تنتقل إلى الإنسان وتضر بصحته، كالمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية ناهيك عن الأخطار المترتبة عن البيوت البلاستيكية.

وتعتبر المنتجات الحيوانية من أكبر مصادر الأمراض، نظرا لإصابتها بالعديد من الأمراض التي تنتقل من الإنسان إلى الحيوان عبر تناوله للحومها.

أولا : المنتجات النباتية

يؤثر التسميد الكيماوي غير المتوازن على المنتجات النباتية ويجعلها غير صالحة للاستهلاك.

ويؤكد خبراء ومهندسون انه إذا كان النبات ينمو طبيعيا بحسب طاقات التربة والسماذ الطبيعي، فإنه يصل إلى مرحلة يتوقف فيها عن الامتصاص، ويبلغ النضج الطبيعي، وفي حالة الاستمرار في إعطاء مواد كيميائية مع كل عملية ري، فإن الامتصاص يستمر عند النبات، مما يؤثر على تركيبه البيوكيميائي، فلا يتمتع بالمواصفات الطبيعية، من حيث النضج والنكهة والطعم، ويصبح غير صالح للاستهلاك، لاكتسابه مواصفات جديدة مخالفة للأصل، ويؤدي تناوله لاحقا إلى أضرار حتمية.

ويتأتى الخطر الأكبر من خلال رش المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية، مع العلم أنه في الكثير من الحالات لا يكون النبات في حاجة إلى أي مبيد حشري.

ويرى الخبراء أن استعمال الأسمدة والمكافحة بالمبيدات الزراعية ضد الآفات، خاصة الفوسفورية وتراكم بعضها في جسم الإنسان يتسبب في

أمراض سرطانية، وتسمم، وإسقاط الحمل لدى النساء الحوامل، أو ولادة أطفال مشوهين، في حالة تناول كميات كبيرة من المواد السامة.

هذا، ويشكل ري الخضر بمياه ملوثة بمياه الصرف الصحي، وبنفايات المنازل والمصانع والمزارع، خطورة كبيرة على صحة المستهلك مما يؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض، خاصة خلال فصل الصيف⁽¹⁾.

ويبدو أن الزراعة في البيوت البلاستيكية لا تقل خطورة إذ يرى خبراء أنها تفرض إمكانية حصول التلوث وتزايدها، ذلك ان طبيعة الزراعة في هذه البيوت تفرض عدم احترام فترة الأمان الضرورية بعد عمليات الرش، مما يفاقم أخطار التلوث.

الأكثر من ذلك، فإن جني الخضر ينبغي أن يتم كل يومين، ولا يمكن تأخيره ولا بد ان يضطر المزارع إلى المكافحة الكيميائية واستعمال المبيدات عند ظهور الحشرات، وبما أن جني الثمار متواصل بصورة إجبارية، فلا يمكن احترام فترة الأمان.

كما أشار الخبراء أيضا إلى أن البيت البلاستيكي يكثف ثاني أوكسيد الكربون في جو البيت، ويساعد ذلك على نمو النبات بسرعة، بيد أنه يؤدي إلى إنتاج ثمار غير صحية، لأن ثاني أوكسيد الكربون يتحول داخل النبتة، فتتركز فيها مواد زائدة عن نسبتها الطبيعية، فيؤدي تراكمها داخل جسم الإنسان إلى أمراض سرطانية. وسعيا من المزارع إلى الحصول على إنتاج سريع وغزير، فإنه يضطر إلى استعمال كمية وافرة من الأسمدة الكيماوية مما يضاعف مخاطر التلوث.

وعموما، فقد أوجز الخبراء مخاطر البيوت البلاستيكية في تغييرها لنوعية الضوء، فاستخدامها الطويل يفضي إلى تحول الأشعة الى (ما فوق بنفسجية) والى (ما تحت الحمراء)، وهي أشعة غير مرغوب فيها صحيا،

(1) - للمزيد من الإطلاع:

نعمة الله عيسى، م س ص. 23-26.

- ثروت عبد الحميد: الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث وسائل الحماية منها ومشكلات التعويض عنها دار الجامعة الجديدة، طبعة 2007، ص.3 وما بعدها.

تحتفظ بها النبتة وتنتقل إلى الإنسان من خلال تناوله ثمارها مما يؤثر سلباً على صحته.

ومن جهة ثانية، تساهم البيوت البلاستيكية في تركيز مواد ضارة بالصحة في الجسم وخاصة بعضو الكبد⁽¹⁾.

ثانياً : المنتجات الحيوانية

تساهم بعض المنتجات الحيوانية في إصابة الإنسان بالأمراض لحملها عشرات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتنتقل العدوى إلى الإنسان من خلال تناولها. ويمكن تقسيم هذه الأمراض إلى أمراض بكتيرية، وأخرى فيروسية، وأمراض طفيلية. وستناول ذلك على النحو الآتي:

1) الأمراض البكتيرية: تتعدد الأمراض البكتيرية ومنها:

* الجمرة الخبيثة: ينتقل هذا المرض إلى الإنسان من خلال إصابة الحيوان بداء يصيب دم الإنسان ويستهدف الكبد ويقضي عليه. ويتسبب هذا المرض في تسممات حادة سريعة الفتك بأعضاء الإنسان، ويمكن أن يفضي إلى الوفاة إذا لم يتلقى المصاب العلاج المناسب.

* السل: هو مرض مزمن مميت، ما لم يعالج علاجاً كافياً في الوقت المناسب.

2) الأمراض الفيروسية:

* داء الكلب: وهو داء خطير ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات المصابة به، ويعرض المصاب إلى الموت ما لم يعالج في الوقت المناسب.

* داء الحيوانات المجنونة: وهو مرض ينتج من فيروس خطير جداً، ويعتبر من أخطر الأمراض التي قد تصيب الإنسان. إذ يستهدف الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الوفاة.

(1) - نعمة الله عيسى، م س ص: 26-27.

حول نفس الموضوع انظر:

ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دار المطبوعات الجامعية طبعة 1995، ص: 263-267.

3) أمراض طفيلية

* الديدان الوحيدة.

ومن أهم عوامل انتشار الأمراض وانتقالها إلى الإنسان نذكر:

- وجود قطعان من الأغنام والأبقار والماعز ومزارع الدجاج مصابة بأمراض وبائية أو عامة، ولا تخضع لإشراف صحي أو للقاحات وقائية وفقاً لبرنامج صحي وقائي سنوي.

- وجود الكلاب الضالة التي تساعد على انتشار العدوى، والتي تأكل جثث الحيوانات المصابة ومخلفات ذبائح مرمية بشكل عشوائي في الحقول وعلى جنبات الطرق.

- تكاثر الذباب والحشرات من خلال السماد العضوي في مزارع الدجاج وحظائر الماشية، مما يساعد على نقل مجموعة كبيرة من الأمراض إلى الحيوان والإنسان.

- الأضرار الناجمة عن استهلاك بيض الدجاج المصاب، خاصة إذا تم تناوله دون طهي، أو إذا كان مطهواً دون أن يتعرض إلى حرارة كافية لقتل البكتيريا.

الأعلاف بدورها مصدر للأمراض على اختلاف أنواعها:

فالأعلاف الخضراء قد يتم ريها بمياه ملوثة.

الأعلاف الجافة تتكون أحياناً من مواد تصبح خطرة إذا لم تصنع تصنيعاً صحياً، وتخزن وتنقل بشكل سليم، وقد تكون مستوردة وتحمل بالتالي أمراضاً من بلد المنشأ، وقد تتعرض للتلوث إبان عملية النقل أو التخزين.

- تلوث الحليب، وهو مادة أساسية قابلة لتكاثر الأمراض، وهناك منشآت لتلوث الحليب نقسمها إلى ذاتية، وعامة.

فالمنشأ الذاتي يتشكل من إصابة الحيوان المنتج بأحد الأمراض.

والمنشأ العام ينجم عن عدم نظافة المزرعة أو عدم نظافة أيدي اليد العاملة، أو الأواني التي يوضع فيها الحليب⁽¹⁾.

المطلب الثاني: تأثير الماء والهواء بعوامل التدهور

يشهد المغرب عدة أشكال من التدهور البيئي، تهدد الوسط الطبيعي، وتؤثر سلباً على الصحة والبيئة وإطار عيش المواطنين.

ويعزى ذلك لعوامل متعددة، منها الإفراط في الاستهلاك اليومي للإنسان على حساب البيئة التي يعيش فيها، وخاصة الماء الذي يشربه ويستعمله لأغراض أخرى، والهواء الذي يتنفسه. وتعد مشكلتي تلوث الماء وتلوث الهواء من أكبر التحديات في عالم اليوم، بعدما بزغت بؤادر نذرة المياه. كما يطرح تلوث الهواء العديد من الأمراض على صحة الإنسان، ويؤثر عليها سلباً وعلى كوكب الأرض بشكل عام.

أولاً : نذرة المياه وتلوثها

للماء أهمية كبرى وأسرار عظمى في القرآن الكريم، إذ جعله الباري عز وجل عماد الحياة، حيث قال عز وجل (وجعلنا من الماء كل شيء حي)⁽²⁾.

والماء مركب كيميائي فريد من نوعه يتركب من درتين من الهيدروجين ودررة من الأكسجين. وقد يتواجد في ثلاث حالات فيزيائية سائلة صلبة وغازية عند درجات الحرارة والضغط العادية للكرة الأرضية⁽³⁾.

وقد عرفت المادة الثالثة من قانون 15-36 الماء بما يلي: "الماء مادة حيوية مكونة من اوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون".

(1) - نعمة الله عيسى، م س ص، 30-33.

(2) - الآية 3 من سورة الانبياء.

(3) - ترافس واجنر ترجمة محمد صابر، البيئة من حولنا دليل لفهم التلوث وآثاره الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية طبعة 1997، ص.29 وما بعدها

يتضح من التعريف المذكور أعلاه، أن القانون المغربي اعتبر الماء ملكا
عموميا وحقا شائعا كقاعدة، مما جعله من أرقى القوانين في العالم، تقدم
بمقتضاها على العديد من الدول على الصعيد العالمي، لاقتدائه بالسنة
النبوية الغراء.

وفي هذا السياق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في
ثلاث: الماء والكلاً والنار"⁽¹⁾.

ولما كانت كمية الماء محدودة فوق الكوكب الذي نعيش فيه، فإن أية
مبالغة في الاستعمال من شأنها أن تعرض الإنسانية لكثير من الأضرار.
إضافة إلى ذلك، فالثروة المائية بالمغرب تواجه تحديات كبيرة، فدول
البحر الأبيض المتوسط ومنها المغرب تضررت من الانحسار الحراري.
وهكذا كلما زادت درجة الحرارة، سيؤدي ذلك حسب خبراء إلى نقص
10 في المائة من المياه.

ومن المحتمل أن يعرف المغرب أزمة المياه ابتداء من 2020، لأن كمية
المياه في تناقص، وللإشارة، كانت حصة الفرد الواحد سنويا من الماء بالمغرب
سنة 1960 هي 2560 متر مكعب، وأصبحت 720 متر مكعب، ومن المحتمل
إن تنزل هذه الكمية إلى 500 متر مكعب. ومعدل 720 متر مكعب المذكور
أعلاه يختلف من شمال المغرب إلى جنوبه، فحصة الفرد في الجنوب هي
137 متر مكعب، بينما في الشمال وخاصة منطقة طنجة واللكوس، فحصة
الفرد هي 1579 متر مكعب. ولما كان المعدل العالمي هو 1800 متر مكعب،
فالمغرب سيكون مضطرا إلى استعمال كل المياه التي تسقط.

وفي هذا السياق، انخفض معدل التساقطات المطرية أيضا، ففي
الستينات كانت تسقط بالمغرب مائة وخمسون مليار متر مكعب تتبخر منها
82 بالمائة. فنزلت الكمية في السنوات القليلة الماضية إلى مليار وتسعة
وثلاثين مترا مكعبا تتبخر منها 84 بالمائة.

(1) - رواه أبو داود في سننه.

ونفس الحكم ينطبق على المياه الجوفية والسطحية بالمغرب إذ كانت كميات المياه السطحية والجوفية بالمغرب إلى حدود سنة 1984 فوق ثلاثين مليارا فنزلت في السنوات القليلة الماضية إلى 22 مليار متر مكعب⁽¹⁾.

إضافة إلى ندرة المياه، فبيئة الإنسان مهددة أيضا بتناول أغذية مسقية بمواد ملوثة، وشرب مياه ملوثة.

فمياه البحار والأنهار تتعرض للتلوث بفعل أنشطة الإنسان، ويمكنها أن تتحمل القدر المعقول، لكن إذا زاد عنه فإن الأوضاع تصل حدها الحرج⁽²⁾.

وإذا كان تلوث مياه الأنهار يشكل خطورة على صحة الإنسان لاستعمالها في الشرب والرعي، فتلوث مياه البحار والمحيطات يشكل خطورة لسكان السواحل والشعوب التي تعتمد على مياه البحار بعد تقطيرها وتحليلتها والمصطافين وأيضا المستهلكين، حتى أضحى من الصعب تحليل سمكة مصطادة في البحر الأبيض المتوسط، دون إيجاد كمية من المواد الكيماوية.

وقد سبق أن أجريت بحوث على أجساد 917 إسباني في برشلونة فبين أنها تحتوي على مواد كيماوية مضرّة بالصحة، بسبب شرب مياه ملوثة، أو تناول أغذية مسقية بمياه ملوثة، وقد حصرت في 100 ألف نوع.

ويقوم الجسم باختزان المواد الملوثة، ويتعامل معها فتسبب له في بعض الأضرار⁽³⁾.

(1)- نكر هذه الإحصاءات السيد إدريس الضحاك بمناسبة الندوة الوطنية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المنشورة أشغالها بمجلة دفاتر المجلس الأعلى العدد 2010/15 ص: 21 وما بعدها.

(2)- في حالة سقوط مواد عضوية في البحار والأنهار تنمو الميكروبات ويصبح الماء ملوثا، ويمكن أن تتحمل البحار والأنهار قدرا معقولا منه، لأن في الماء قدر كبير من الهواء، وتستطيع الميكروبات أكسدة المواد العضوية إلى ثاني أكسيد الكربون ونواتج أخرى لها مناعة ضد الميكروبات وترسب إلى القعر دون أذى، ويحدث التلوث في الماء شديد الركود، حيث تستهلك الميكروبات كل الهواء.

ولا يقتصر الأمر على نمو البكتيريا غير الهوائية، وإثارتها للتعفن وإنما تموت الأسماك والنباتات أيضا مما يجعل التلوث أسوأ.

للمزيد من الاطلاع انظر:

- نعمة الله عيسى، م س ص. 141 وما بعدها.

(3)- إدريس الضحاك، م س ص 27.

ومن هنا، فالأثر المدمر لتلوث المياه عامة، ومياه البحر بصفة خاصة يشمل الإنسان والأسماك وغيرها من الحيوانات البحرية، وأيضا النباتات البحرية المجهرية العالقة التي تلعب دورا كبيرا في حفظ التوازن البيئي⁽¹⁾.

وهكذا، فالاستعمال المفرط للماء وفي أغلب الأحيان دون سيطرة، والتلوث المتزايد للمحيط الحيوي يزيد من أخطار استنزاف الثروة المائية، الأمر الذي يستدعي بصورة عاجلة، تغييرا جذريا في المواقف تجاه استهلاك الماء. وقد آن الأوان لتدرك البشرية أن الوضعية حرجة جدا، ويتوقع أن تكون لها آثارا سلبية على القاعدة البيئية للحياة على الأرض⁽²⁾.

وعلى الرغم من التحديات التي يعرفها الماء، فهناك جهود حثيثة في المغرب للحفاظ على هذه الثروة، فمن جهة هناك تضامن في إيصال الماء في المغرب للمستهلك الأول الذي هو الطبقة الفقيرة وتدفع أقل كلفة، ثم المستهلك الثاني وهو الطبقة المتوسطة تدفع كلفة أكثر إلى حد ما وأخيرا الطبقة التي تستهلك كميات أكبر من الماء وتدفع كلفة تناهز الكلفة التي تدفعها الطبقة الفقيرة بثلاث أضعاف تقريبا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع العديد من المراكز والمحطات المائية التي تعمل على استخراج المياه الجوفية وتحليلها، وهناك أيضا مخطط وطني استراتيجي للسياسة المتدمجة، يتوخى العديد من الأهداف منها معالجة المياه العادمة التي تعرف تطورا ملحوظا سنويا.

كذلك يتوفر المغرب على 3500 كلم من الشواطئ، وصحراء دائمة الشمس مما يوفر طاقة شمسية مهمة.

والطاقة الشمسية كما هو معلوم غير مكلفة، والحصول عليها سيعمل على تحلية المياه من جهة الصحراء.

(1) - ماجد راغب الحلو، م س ص 196 وللزيد من الاطلاع حول الموضوع: انظر: أحمد محمود الجمل حماية البيئة البحرية سنة الطبع والطبعة غير المذكورتين، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 29 وما بعدها.

(2) - ك م ستنك ومؤلفون آخرون، المعيشة في البيئة، سلسلة الكتب المترجمة، الطبعة الأولى 1990، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ص 262-263.

ثانيا : تلوث الهواء

ظل توازن الهواء قائما، ونسب مكوناته ثابتة خلال قرون طويلة، وبقيت البيئة قادرة على استيعاب وامتصاص أي تغيير طارئ نتيجة لأي عارض طبيعي عابر، أو عمل إنساني بسيط، وإعادة حالة التوازن. واستمر الحال الى ان اندلعت الثورة الصناعية وتشعبت وسائل التكنولوجيا وبالغ الإنسان في تحقيق رفاهيته ورخائه دون روية أو تفكير، فتكاثر دخان المصانع والمركبات واقتلعت الأشجار واجتثت النباتات الخضراء على الرغم من دورها الكبير في تنقية الهواء⁽¹⁾.

والهواء حسب ما جاء في المادة الأولى من القانون 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، هو الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض، والذي يفضي تغير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية وبالأنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام. ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.⁽²⁾

وقد أسهم الإنسان إسهاما كبيرا في تلويث الهواء، فأصبح عرضة للعديد من الملوثات منها الغبار والرمال، وأعمال هدم المباني القديمة وتشبيد مباني جديدة، وحفر المناجم وشق الطرق، ناهيك عن مداخن المصانع وعوادم السيارات...

ويندرج ضمن الملوثات حسب المادة المذكورة أعلاه، كل مادة أو طاقة تفرز أو تلقى في الوسط البيئي بصفة مركزة أو بكمية تفوق الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري بها العمل.

وتلوث الجو حسب نفس المادة المذكورة أعلاه، هو كل تغيير لحالة الهواء ناتج عن الغازات السامة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح أو أي ملوث من شأنه أن يحدث مضايقة أو خطر على الصحة أو

(1) - ماجد راغب الحلوم س ص:162-163.

(2) قرن احمد محمد حشيش: المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر دار الكتب القانونية طبعة 2008، ص: 86 وما بعدها.

على النظافة العامة أو الأمن أو جودة الحياة أو يلحق ضررا بالوسط الطبيعي أو بالبيئة بصفة عامة.

ويمكن تقسيم ملوثات الهواء حسب طبيعة تأثيرها على الإنسان إلى عدة أنواع:

- الملوثات السامة: وهي التي تتلف أنسجة الجسم التي تصل إليها عن طريق الفم، ومن أمثلتها مركبات الرصاص والفسفور.

الملوثات الخانقة: وهي من أكثر أنواع الملوثات انتشارا، وتعمل على تعطيل تحقيق الهدف من التنفس، ومن أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمنع الدم من استخلاص الاوكسجين من الهواء.

- الملوثات المهيجة: وهي التي تحدث التهابا في الأسطح المخاطية الرطبة من الجسم كالأنف والعين، ومنها الغبار والأتربة المختلفة التي تهيج الجهاز التنفسي.

- الملوثات المخدرة: وتعمل على تخفيض ضغط الدم ونشاط الجهاز العصبي عن طريق الرئتين، ومن أمثلتها المواد الهيدروكربونية.

الملوثات الحرارية: وهي المترتبة عن الحرائق ودخان المصانع وأجهزة التكييف.

ملوثات الروائح الكريهة: من مظاهر تلوث الهواء الروائح الكريهة التي تنبعث في الأماكن العامة، أيا كان مصدرها سواء إلقاء القاذورات وتحلل المواد العضوية، أو احتراق الوقود.

ويتأذى الإنسان من استنشاق هذه الروائح، فضلا عما تؤدي إليه من أضرار صحية⁽¹⁾.

ونظرا لخطورة الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء، أحدثت مراصد لتحديد وضعية الهواء ووضعت مخططات قطاعية ووطنية، سيما تلك

(1) - ماجد راغب الحلو: م س ص: 148 وما بعدها.

المتعلقة بالملوثات العضوية المقاومة. كما أصدر المغرب قوانين تهدف إلى حماية الهواء، كما هو الشأن بالنسبة للقانون 13.03 المشار إليه سابقا، والهادف إلى الوقاية والحد من انبعاث الملوثات الجوية، التي من شأنها إلحاق أضرار بصحة الإنسان، والحيوان، والتربة، والمناخ، والثروات البيئية. ويطبق القانون رقم 13.03 على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لاحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد⁽¹⁾.

وبخصوص هواء الأمكنة المشمول بالحماية القانونية، فقد حددته المادة الأولى من القانون 13.03 في هواء مكان العمل، وهواء الأماكن العامة المغلقة⁽²⁾، وشبه المغلقة.

وهكذا ألزمت المادة السادسة من القانون رقم 13.03 كل صاحب منشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية.

كما استوجبت المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه أن تكون الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة الهواء ونقاؤه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

(1)-المادة 2 من القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.

(2)-عرفت المادة الأولى من قانون 13.03 المكان المغلق، بالمكان العام المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس، له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل.

وقد تضمن القانون المذكور أعلاه العديد من التدابير ووسائل لمكافحة تلوث الهواء⁽¹⁾ ونص على العديد من الإجراءات والعقوبات في حالة ثبوت إخلالات قانونية في حق مرتكب المخالفة⁽²⁾، وأيضا تحفيظات مالية وإعفاءات كلية أو جزئية من الرسوم الجمركية حين القيام باقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية للاستثمار في المشاريع والأنشطة الرامية إلى الوقاية من تلوث الهواء واستخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة⁽³⁾.

المبحث الثاني: تدهور البيئة الحضرية

يرتبط تلوث البيئة الحضرية بمستوى التطور الحضاري للإنسان، ويختلف مستواه ومظاهره بنوع ومدى تطور الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها سكان المدن، وبويرة نمو العمران ومدى خضوعه للضوابط القانونية، وبمستوى النمو الديمغرافي بالمدن.

ولعل من بين المعضلات الأساسية التي تعاني منها المدن، تلوث البيئة بالعمارة، وانتشار البناء العشوائي المفتقد للصرف الصحي، ناهيك عن غياب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، وعدم التوفر على نظام ملائم للتخلص من المياه المستعملة والنفايات المنزلية.

كما تعاني البيئة الحضرية من الضجيج الذي يقلق راحة الساكنة.

المطلب الأول: الامتداد العمراني

اتسم تشييد العمارة في الماضي بالبطء والضبط والدقة، وفي أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، حصلت الثورة التقنية فانقلب البطء إلى سرعة فائقة. وتغيرت مواد البناء وأصبحت مصنعة. وبعدها كانت البيوت القديمة تتفاعل مع البيئة المحيطة بها بشكل جيد. تعذر في الوقت

(1) - وذلك طبقا للمواد من 3 إلى 12 من قانون 13.03.

(2) - المواد من 13 إلى 21 من القانون 13.03.

(3) - المادة 23 من القانون 13.03.

الراهن على الطبيعة ذلك، إذ أضحي من الصعب التفاعل مع الكثافة السكانية التي رفعت مستويات التلوث إلى حد يصعب احتواءه.

وإلى جانب غزو الاسمنت، أصبحت شرفات المنازل مشوهة بمنظر الغسيل، ناهيك عن تغير ألوان العمارات، وتساقط أجزاء منها نظرا لانعدام الصيانة.

ويضاف إلى ذلك، انتشار الاعلانات والأسلاك الخاصة بشبكات الهاتف والكهرباء واستخدام الأسطح للهوائيات والخزانات، مما أدى إلى استفحال التلوث البصري.

وإجمالاً، فقد غيرت العمارة الحديثة المجتمع، ونقلته من جماعي إلى فردي، وأحدثت اضطرابات نفسية وأبعدت الإنسان عن الأرض والطبيعة المتجددة.

وتأثرت الأخلاق بدورها من هذا الوضع حيث ظهرت عادات غريبة عن الثقافة المألوفة، وأيضاً جرائم وانهيابات عصبية نظراً لتدهور العلاقات الاجتماعية، بسبب العمارة الحديثة التي غيرت مفاهيم المجتمع ونقلته للأسوأ⁽¹⁾.

وإضافة إلى انتشار العمارات وطغيان الاسمنت، فإن البناء العشوائي يؤثر بدوره على البيئة العمرانية، ويفضي إلى تشويه الصورة البصرية بسبب انعدام القيم الجمالية في تصميم المباني السكنية، والاعتبارات الجمالية للتصاميم المعمارية مما يؤدي إلى تلويث الصورة البصرية. وبإلقاء نظرة على تمدد المدن، يلاحظ أن البناء العشوائي شوه الفراغات والرؤية البصرية، مما أفضى إلى تفرخ أبنية غريبة -قرب الأحياء القديمة التراثية- من حيث الشكل واللون والمواد والقياس مما يعكر انسجامها وتوازنها⁽²⁾.

(1) - نعمة الله عيسى، م س ص: 63-64.

(2) - نعمة الله عيسى، م س ص: 63.

هذا، ويعد البناء العشوائي من أكبر المعضلات التي تعاني منها الدول النامية. ويعزى ذلك لعدة أسباب منها الهجرة القروية، الأمر الذي أفضى إلى تباين مهم بين مستوى العيش بين البوادي والمدن.

وتعد الأبنية العشوائية مرتعا خصبا للأوبئة والأمراض المعدية-وأیضا الأمراض النفسية- فضلا عن انتشار الحشرات الضارة والحيوانات الضالة.

ويعزى ذلك لعدم توفرها على الصرف الصحي، واللجوء إلى الصرف الجوفي الذي يشكل خطرا على الفرشة المائية الجوفية، مع العلم أيضا أن هذه الأبنية تفتقر للخدمات الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس.

وتفتقر هذه المباني أيضا إلى التهوية الصحيحة، نظرا للتزاحم الشديد للمباني وعدم ترك فراغات، مما يؤدي إلى زيادة درجة التلوث السمعي والبصري.

ويساهم السكن العشوائي بشكل كبير جدا في انشار الجريمة، نظرا لعدوانية بعض السكان وتعاطيهم للمواد المخدرة والمسكرة.

المطلب الثاني: الضجيج

لحاسة السمع أهمية بالغة في حياة الإنسان، لأنها وسيلة الاتصال الأولى بين الناس، وهي من أكبر النعم التي أنعم بها البارى عز وجل على الإنسان.

والأصوات عبارة عن ذبذبات تصل إلى الأذن، فتفيد بعد ترجمتها معان او لا تفيد، فتكون مجرد ضوضاء.

ولا ينبغي أن تتجاوز الأصوات في شدتها واستمرارها قدرا معيناً حتى لا ترهق قدرة الإنسان، أو تصيبه بالأذى من الناحيتين النفسية أو الفسيولوجية على السواء.

فنفسيا يؤدي استمرار شدة الصوت إلى الضيق وسرعة الغضب، وضعف التركيز، والإحساس بالإرهاق والصداع، وفسيولوجيا يسبب سرعة

ضربات القلب وزيادة إفرازات بعض الغدد، ويفضي على المدى الطويل إلى الإصابة بالصمم أو قرحة المعدة⁽¹⁾.

ويفضي الضجيج أيضا إلى تأثر المواليد الجدد وضعف وزنهم، مما يجعلهم عرضة للأمراض، مع العلم أن الرضع والأطفال يتميزون بحساسية سمعية، تجعلهم أكثر استعدادا للتأثر بالضجيج من الراشدين.

ويفضي الضجيج كذلك إلى العزلة، ويؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعية، وتختلف النتائج حسب الجنس، فالرجال ضحايا الضجيج يتجنبون التعامل مع الآخرين ويميلون إلى العزلة، في حين أن النساء يشعرن بجاذبية نحو الآخرين سعيا لاقتسام عدم الراحة⁽²⁾.

وهناك العديد من العوامل المسؤولة عن الضجيج، منها الآلات في المصانع، وأصوات الباعة المتجولون، وأعمال البناء والهدم ووحدات تكييف الهواء، وأزيز الطائرات خاصة في المناطق المجاورة للطائرات، ناهيك عن الإفراط في استعمال آلات تنبيه السيارات، واستخدامها للمناداة على الأقارب أو التلاميذ في النقل المدرسي، ويزداد الأمر حدة خلال فترة الذهاب إلى العمل والعودة منه سيما في مراكز المدن، والمناطق التجارية والصناعية، والمناطق القريبة من المطارات، ومحطات القطر، ومواقف السيارات، وهذا يؤثر سلبا على راحة الناس خاصة المرضى منهم والمراهقين⁽³⁾.

هذا، ويلاحظ أن هناك من الحقوق ما تقتضي ممارستها ضرورة الحصول على ترخيص إداري تمنحه المصالح الإدارية المختصة، غير أنه قد يحصل أن يتسبب صاحب الحق المرخص به في إحداث ضرر للغير، فهل يرفع الضرر؟ وهل يمكن للمدعى عليه الاحتماء بالترخيص الإداري للقول بمشروعية العمل الضار؟

(1) - ماجد راغب الحلو، م س ص: 337-338.

(2) - نعمة الله عيسى، م س ص: 60-61..

(3) - ماجد راغب الحلو، م س ص: 339 وما بعدها.

بالرجوع إلى العمل القضائي الصادر في هذا المضمار، نستشف أن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لرفع الضرر، ونستدل في هذا الصدد بقرار قضت بمقتضاه المحكمة برفع الضرر الناجم عن المطحنة على الرغم من الحصول على الترخيص، وقد جاء في تعليل القرار ما يلي:

"إذا ثبت الضرر الناجم عن إحداث المطحنة لطحن الحبوب نتج عنه اهتزازات بالمنازل المجاورة، وإصابة أشخاص بأمراض عصبية بفعل الضوضاء، وجب على القضاء الحكم برفع الضرر ولا يحول الترخيص الإداري دون المطالبة والحكم به استنادا للمادة 91 من ق ل ع."⁽¹⁾

الفصل الثاني وسائل حماية البيئة

أمام تفاقم الضرر البيئي، بدأت دول العالم في شتى أنحاء العالم تهتم بالبيئة، سواء على المستوى المحلي، الوطني، الإقليمي، أو الدولي وذلك للحفاظ عليها واستحداث وسائل لحمايتها من التدهور، خاصة وأن التدهور البيئي لا يصيب دولة بعينها، وإنما أضحت مشكلة كونية لا تعوقها الحدود الجغرافية أو السياسية.

وهكذا، وبعدما كانت الحركة البيئية مجرد بدعة في بداية الأمر، أصبحت اليوم من أهم المظاهر في الحياة اليومية، فلقبت تأييدا واسعا من الجميع، أفرادا ومؤسسات ودولا لأن البيئة تعد تراثا مشتركا للإنسانية مما يتطلب حمايته من أجل الأجيال القادمة.

هذا، وقد لقي موضوع حماية البيئة من التدهور اهتمام الاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية فانعقدت مؤتمرات دولية خاصة بالبيئة كمؤتمر ستوكهولم سنة 1972، ومؤتمر البرازيل سنة 1993، ومؤتمرات وقمم أخرى آخرها مؤتمر المناخ المنعقد بمراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016.

(1) قرار عدد 302 بتاريخ 9 ماي 1990 ملف مدني 4628/83 أشار إليه الدريس بلمحجوب في مقاله: تفعيل القواعد القانونية للبيئة من خلال توجهات المجلس الاعلى، منشور بمجلة نفاثر المجلس العدد 2010/15، ص.137.

وعلى غرار باقي الدول، سن المغرب تشريعات بيئية عديدة تضمنت أحكاما للتصدي للمخالفات والالتزامات والواجبات المتعلقة بالبيئة، والتي تضمنت عقوبات زجرية ونصت على إمكانية التعويض.

وإذا كان هناك إجماع حول حماية البيئة، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود اختلاف حول الوسائل، فالبعض يؤمن بنجاعة الحماية القانونية، والبعض الآخر يعتبرها غير كافية ويفضل الوسائل الاقتصادية والمالية والتوعوية.

المبحث الأول: الحماية القانونية للبيئة

تزايد الاهتمام الدولي بحماية البيئة فكثرت الدراسات، وانعقدت العديد من المؤتمرات، وصادقت دول مختلفة على العديد من الاتفاقيات منها المغرب، فضلا عن مشاركته في العديد من المحافل الدولية المتعلقة بالبيئة. وقد أصدر المشرع المغربي قوانين عديدة تتلاءم مع هذه الاتفاقيات التي تمت المصادق عليها، تتضمن أحكاما مختلفة تتأرجح بين الزجر والتحفيز.

المطلب الأول: دور الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية في حماية البيئة

تسبب الاستغلال العشوائي والمفرط للموارد الطبيعية واستخدام الأسلحة الفتاكة في أضرار بيئية كبيرة أضحت تهدد الانسانية، وقد تجلت مظاهرها في ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة منسوب البحار، وثقب طبقة الأوزون، والتغيرات المناخية...

وهي مشاكل دفعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود، وتوطيد التعاون الدولي على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، من أجل المواجهة الحاسمة والفعالة للمشاكل البيئية، وقد ترجم ذلك عبر ابرام العديد من الاتفاقيات وعقد العديد من المؤتمرات الدولية.

أولاً : دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة

لما كان الشعور بالخطر البيئي عام، فإن ذلك أفضى إلى تحرك دولي مشترك تجسد من خلال العديد من الاتفاقيات نشير إلى بعضها على النحو الآتي:

1902: اتفاقية حماية الطيور والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للفلاحة.

1909: اتفاقية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حول حماية الماء والهواء من التلوث.

1911: اتفاقية واشنطن حول حماية عجول البحر من الانقراض.

وقد تميزت الثمانينات من القرن الماضي بتزايد الاهتمام بمشاكل الأرض، وفي الأربعينات أبرمت العديد من الاتفاقيات حول البيئة، وخلال الخمسينات تزايد الاهتمام بمشاكل التلوث البحري وتميزت الستينات بظهور التطور التكنولوجي النووي مما دعا إلى تقنين دولي في المجال العسكري.

ثانياً : دور المؤتمرات الدولية في حماية البيئة

ندد العلماء والمختصين بخطورة الوضع البيئي مع نهاية الستينات. وشهدت سنة 1968، تحركاً حقيقياً حول القضايا البيئية من طرف المجلس الأوروبي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار جاءت الجمعية العامة بالتوصية 2398 خلال شهر دجنبر سنة 1968، حول المجال الإنساني كتمهيد لأعمال مؤتمر ستوكهولم لسنة 1972⁽¹⁾.

(1) للاستزادة حول موضوع الاتفاقيات المتعلقة بموضوع البيئة يراجع:
- رياض صالح أبو العطا حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة طبعة 2009/ص112 وما بعدها.
- صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، م س، ص: 180 وما بعدها.
- ابتسام سعيد الملكاوي م س ص: 120 وما بعدها.
- أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث س ص. 86 وما بعدها.

1) مؤتمر ستوكهولم بالسويد عام 1972

أمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من دجنبر عام 1968، إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية. وقد انعقد المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة من 5 إلى 16 يونيو عام 1972 من أجل تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها.

وقد صدر في ختام أعمال المؤتمر إعلان حول "البيئة الإنسانية" ليتضمن بذلك أول وثيقة دولية حول العلاقات بين الدول في شؤون البيئة وكيفية التعامل معها، والمسؤولية عما يصيبها من أضرار، إضافة إلى خطة للعمل تضمنت 109 توصية، تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التعاون في اتخاذ تدابير من أجل حماية الحياة ومواجهة التحديات البيئية.

وقد أكد إعلان ستوكهولم في مبدئه الأول على "أن للإنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة وظروف الحياة اللائقة في بيئة ذات نوعية تتيح العيش الكريم والرفيه".

وعلى إثر مؤتمر ستوكهولم اعترفت العديد من الدول في دساتيرها وقوانينها بالحق في بيئة لائقة والتزمت الدول بحماية البيئة كخطوة أساسية نحو التنمية المستدامة⁽¹⁾.

2) مؤتمر ريودي جانيرو

عقد المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في الفترة من 3 إلى 14 يونيو عام 1992، ويعد المؤتمر من أهم المؤتمرات الدولية نظرا للعدد الهائل للمشاركين.

(1) للمزيد من الاطلاع انظر:

-أنيسة أكحل العيون، م س ص. 42 وما بعدها.

- أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية، م س ص. 8.

ومن أبرز الأسباب التي دعت إلى عقد هذا المؤتمر هي:

- 1- حماية الغلاف الجوي وطبقة الأوزون.
- 2- مكافحة إزالة الغابات.
- 3- مكافحة التصحر والجفاف.
- 4- حفظ التنوع البيولوجي.
- 5- اعتماد سلوك الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات المشعة.
- 6- حماية المياه العذبة وإمداداتها من التلوث.
- 7- النهوض بالزراعة وإدارة موارد الأراضي.
- 8 - النظر في ارتفاع عدد سكان العالم والتزايد المخيف لشعوب العالم الثالث.
- 9- تحسين ظروف العيش والعمل، عن طريق استئصال الفقر ووقف التدهور البيئي.

وقد انقسم المؤتمر إلى اتجاهين أساسيين :

ترى دول الشمال الغني أن حماية البيئة هو الهدف الأهم للمؤتمر ما لم تصطم بمصالحها الاقتصادية، ودول الجنوب الفقير تؤكد أن الهدف من المؤتمر هو التنمية ومحاربة الفقر ولو على حساب البيئة واستنزاف الموارد واجتثاث الغابات.

وقد اختتم المؤتمر أعماله بتوقيع ثلاث اتفاقيات، وقعت عليها أكثر من 150 دولة وهي:

أ - الاتفاقية الأولى: تتعلق بالتنوع الحيوي وهي تهدف إلى حماية الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.

ب - الاتفاقية الثانية: اتفاقية مناخ الأرض وتتعلق بالتغيرات المناخية ومكافحة ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الحد من انبعاث الغازات المسببة لسخونة الجو.

ج - الاتفاقية الثالثة: معاهدة الغابات والمساحات الخضراء.

إجمالاً يبقى مؤتمر ريو من أهم المؤتمرات المتعلقة بالبيئة ويعد الحجر الأساس للتصدي لظاهرة التلوث البيئي ودراستها بتمعن ومعالجتها⁽¹⁾.

ومن أهم المؤتمرات التي انعقدت أيضا لحماية البيئة : مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وهي مؤتمرات سنوية تنعقد لتنفيذ ومتابعة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي لمكافحة تغير المناخ، وتنفيذ اتفاقية كيوتو التي بدأت عام 2005| وقد انعقدت المؤتمرات بشكل سنوي في دول مختلفة وهي:

1995- COP 1 برلين.

1996- COP 2 جنيف بسويسرا.

1997- COP 3 اتفاقية كيوتو للتغير المناخي.

1998 - COP 4 الأرجنتين.

1999- COP 5 ألمانيا.

2000 - COP 6 هولندا.

2001 - COP 6 ألمانيا.

2001- COP 7 مراكش المغرب

2002- COP 8 نيودلهي الهند.

2003 - COP 9 إيطاليا.

2004- COP 10 الأرجنتين.

2005 - COP 11 كندا.

2006 - COP 12 كينيا.

2007- COP 13 أندونيسيا.

2008- COP 14 بولندا.

(1) - ابتسام سعيد الملكاوي، م س ص. 117.
- أنيسة أكحل العيون، م س ص. 43 وما بعدها.

2009: COP 15 الدانمارك.

2010: COP 16 المكسيك.

2011: COP 17 جنوب افريقيا.

2012 - COP 18 الدوحة، قطر.

2013 - COP 19 بولندا.

2014 - COP 20 ليما، بيرو.

2016 Cop 22 مراكش، المغرب.

المطلب الثاني: الجهود التشريعية المبذولة بالمغرب لحماية البيئة

ساهمت المؤتمرات الدولية من خلال المبادئ والتوصيات الصادرة عنها في وضع العديد من القواعد القانونية التي شكلت اللبنة الأولى في صرح القانون الدولي للبيئة، وأيضا القوانين الوطنية والتي ارتقت إلى التنصيص على حماية البيئة في دساتيرها.

وقد لحق المغرب بدوره بركب الدول التي اعتمدت البعد البيئي في دساتيرها صراحة، حيث اعتمد قواعد بيئية، تهدف إلى وضع أسس متينة لحماية البيئة مستلهما مضامينه مما ورد في المبدأ الأول لتصريح ستوكهولم، وكذا المبدأ الأول من تصريح ريو لسنة 1992.

وقد تميز دستور 2011 بتوسعة دائرة الحقوق والحريات وذلك بتنصيبه في الفصل 11 منه على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق البيئية، ومع هذا الدستور 2011، اكتسب الحق في البيئة السليمة دينامية جديدة وقوة دستورية، إذ تعمل الدولة والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير اسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة إضافة إلى حقوق أخرى.⁽¹⁾

(1) انظر الفصل 31 من الدستور المغربي.

كما تعمل الدولة على تحقيق تنمية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة.

ومن جهة أخرى، أناط المشرع صلاحية التشريع في المجال البيئي، بالسلطة التشريعية في الفصل 17 منه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية قطاع البيئة، وحيويته، واعتباره من أولويات اهتمامات الدولة. وإضافة إلى اكتساب الحق في البيئة قوة دستورية في ضوء دستور 2011، فقد حظيت البيئة أيضا بالحماية الجنائية، ذلك انه كلما توافرت أركان الجريمة وتطابق السلوك الإجرامي مع النموذج القانوني، ثار الحديث عن الحماية الجنائية وفقا لمجموعة القانون الجنائي، وأيضا وفقا لنصوص قانونية زجرية خاصة وردت في مجموعة من القوانين البيئية.

ويمكن تعريف الجريمة البيئية بأنها السلوك المخالف للقانون، والذي يحدث تغييرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحية والموارد الحية وغير الحية ويؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية⁽¹⁾.

وبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي، نلاحظ أنه نص على جرائم بيئية قائمة بذاتها، البعض منها يكتسي صبغة جنائية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للفصل 3-218 المتعلق بالإرهاب البيئي⁽²⁾.

والبعض يكتسي صبغة جنحية، ونذكر على سبيل المثال الفصل 599، الذي يجرم اقتلاع شجرة مملوكة للغير، أو تعييبها أو إزالة قشرتها بطريقة تميته أو اتلاف طعمة أو أكثر مغروسة فيها⁽³⁾.

(1) ابتسام سعيد الملكاوي، م س ص. 33.

(2) ينص الفصل 3-218 على ما يلي: «يعتبر فعلا إرهابيا بالمفهوم الوارد في الفقر الأولى من الفصل 1-218 اعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الأنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر في الهواء أو الأرض أو الماء بما في ذلك المياه الإقليمية.

يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة. تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعة أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.

تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر".

(3) ينص الفصل 599 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: «في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره أو قطعها أو عييبها أو

إضافة إلى جرائم أخرى تكتسي صبغة مخالفة، كما هو الشأن بالنسبة للفقرات 20-21-22 من الفصل 609 من مجموعة القانون الجنائي⁽¹⁾.

وقد تضمنت النصوص الخاصة المتعلقة بالبيئة مقتضيات زجرية. كما الشأن بالنسبة للمواد 16-17-18-19-20-22 من القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء حيث نص على غرامات وعقوبات حبسية، وأحيانا القيام بالإصلاحات الضرورية الناجمة عن التلوث.

كما تضمن القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها مقتضيات زجرية تتجلى في عقوبات حبسية، وغرامات تصل أحيانا الى مليوني درهم⁽²⁾، إضافة إلى إلزام المخالف بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي أضرار بالبيئة أو بالصحة العامة⁽³⁾.

علاوة على مصادقة المملكة المغربية على العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة الأرضية والبحرية والجوية والمناخ، ودسترة الحق في البيئة في دستور 2011، وتخصيصها بحماية جنائية، فقد صدرت قوانين أخرى تهدف جميعها الى حماية البيئة. وتتم أيضا على الاهتمام المبكر بموضوع البيئة، كما هو الشأن بالنسبة لظهير 1914 المتعلق بالمؤسسات

أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:

- بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة بشرط ألا تتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.

- بالحبس من ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين درهما إلى مائتي درهم عن كل طعمة بشرط ألا تتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين."

(1) جاء في الفقرات 20-21-22 الفصل 609 ما يلي: «يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب المخالفات الآتية:

...20 من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير.

21- من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو المصانع التي تستخدم فيها النار أو أهمل إصلاحها أو نظافتها."

22- من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة."

(2) انظر المواد: 70-71-72-73 من القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

(3) تنص المادة 82 من القانون رقم 00-82 على ما يلي: «يجب على المحكمة المختصة أن تأمر وعلى نفقة المخالف بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي أضرار بالبيئة أو بالصحة العامة.

يجب إنجاز الأشغال التي تأمر بها المحكمة خلال أجل تحدده هذه الأخيرة ببندى من تاريخ الحكم. وإذا لم يتم إنجاز الأشغال بعد مرور 48 ساعة على الأجل الذي حددته المحكمة تتكلف الإدارة أن تباشر إنجاز هذه الأشغال واتخاذ كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية وذلك على نفقة المخالف."

المزعجة والخطيرة والمضرة بالصحة، وظهر 10 أكتوبر 1917 المتعلق باستغلال الغابات، وظهر 1922 المتعلق بالصيد البحري، وظهر 2 دجنبر 1922، المتعلق بجعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها، وظهر 26 نونبر 1962 المتعلق بالتخريب والإتلاف الذي يلحق الأشجار والنباتات وسرقة الرمال، وفي السنوات القليلة الماضية صدرت في المغرب العديد من القوانين البيئية، تتكيف وتتلاءم مع الإطار القانوني والمؤسسي والمتطلبات الجديدة للقانون العالمي للبيئة، مثل القانون 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح التربة، والقانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والقانون 15-36 المتعلق بالماء.

إن المتأمل في الترسانة القانونية، يلاحظ أنها قوية ومتنوعة إلا أنها تتخللها العديد من النقائص، كالتقادم والتشتت والتجزئ، مما يستدعي التدخل بشكل عاجل لتحديثها وعصرنتها، واعتماد البعد الشمولي، والابتعاد عن المقاربة التجزئية والقطاعية التي تهيمن على مضمون التشريع البيئي، وإعداد مدونة قانونية بيئية موحدة تتضمن جميع النصوص المتعلقة بالبيئة، مع ملء الفراغ في المجالات التي تحتاج إلى التدخل التشريعي، وإقرار تشريعات وتنظيمات قانونية ملائمة متجانسة ومتكاملة في ميدان حماية البيئة والموارد الطبيعية، دون أن يصل التقنين إلى مستوى التضخم الأمر الذي قد ينعكس سلبا ويفضي إلى نتائج عكسية.⁽¹⁾

المبحث الثاني: مدى نجاعة الوسائل المالية والتوعوية في حماية البيئة

على الرغم من انضمام المغرب إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، رغبة منه في الانخراط في آفاق التعاون الدولي الرامي إلى حماية البيئة، وإصداره للعديد من النصوص القانونية المتلائمة مع المرجعيات والمتطلبات الجديدة للقانون العالمي للبيئة، والتي وصلت حد التضخم

(1) للمزيد من الاطلاع حول علاقة الافراط في التشريع بفشل سياسة حماية البيئة انظر: -عبد المجيد السملالي، الوجيز في قانون البيئة، م س ص: 73 وما بعدها.

أحيانا، فإن الوضعية البيئية تواجه العديد من التحديات كندرة المياه وقلة وتأخر التساقطات المطرية والارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة...

وهو الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى وسائل أخرى بديلة لحماية البيئة، مثل الوسائل الاقتصادية والمالية وأيضا التوعوية، فما مدى نجاعة هذه الوسائل في حماية البيئة.

المطلب الأول: دور الوسائل الاقتصادية والمالية في حماية البيئة

تتنوع الوسائل الاقتصادية والمالية لحماية البيئة، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين أدوات جبائية عقابية، ترمي إلى فرض ضرائب على السلع التي تؤدي إلى إلحاق أضرار بيئية، قصد تحميل المسؤول عن الضرر البيئي كافة التكاليف لمنع حدوث الضرر.

وفي المقابل، هناك أدوات تحفيزية، وإعفاءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار بواسطة وسائل صديقة للبيئة.

وفي هذا الصدد، يتم إعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة الصديقة للبيئة من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، ومختلف الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك بغية تحفيز المؤسسة على استيراد التكنولوجيات الصديقة للبيئة، مما قد يساعد في توسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية التي لا تضر بالبيئة.

أولا : مفهوم مبدأ الملوث الدافع

بادرت المنظمات الدولية إلى تبني بعض المبادئ أو الوسائل القانونية الهادفة إلى الحد من الإضرار البيئية، ومن بينها مبدأ الملوث المؤدي والذي يدل على معنيين اثنين : يتجلى الأول في أن كل من تسبب في ضرر بيئي للغير يلزم بدفع التعويض المناسب، ويتمثل المعنى الثاني أن يتحمل الشخص المسؤول عن النشاط المضر بالبيئة كافة التكاليف الضرورية لمنع حدوث هذه الأضرار.

وورد التنصيص على المبدأ في البند 16 من وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية سنة 1992 حيث جاء فيه: «ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع واستخدام الأدوات الاقتصادية، والوفاء بالتكاليف البيئية داخليا، آخذة في الحسبان المنهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث من حيث المبدأ هو الذي يتحمل المراعاة على النحو الواجب للصالح العام، دون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين».

وتبنى المشرع المغربي بدوره هذا المبدأ إذ جاء في المادة 2 من القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة ما يلي:

"يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ التالية:

...تفعيل مبدأ المستعمل المؤدي ومبدأ الملوث المؤدي في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات".

وأصل هذا المبدأ هو تطبيق لقاعدة اقتصادية تهدف إلى إضافة ضريبة للسلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى إلحاق أضرار بالبيئة، بمعنى إدخال الأضرار التي قد تلحق بالبيئة ضمن ثمن المنتج.

وهكذا كلما كانت الضرائب أكبر كلما أحس الملوثون بأثرها مما يدفعهم إلى تغيير استراتيجياتهم الصناعية المعتمدة على تكنولوجيا ملوثة والاستعاضة عنها بتكنولوجيا صديقة للبيئة.

وإذا كان مبدأ الملوث المؤدي يحث على تبني سلوك بيئي إيجابي، فإن تحقيق هذه الغاية يستلزم أن تكف السلطة المختصة عن تقديم المساعدات المالية للملوثين من أجل اقتناء تجهيزات التلوث لأن هذا السلوك من شأنه الحد من مجهوداتهم الذاتية ويدفعهم إلى عدم مراقبة المواد الخطرة⁽¹⁾.

(1) للمزيد من الاطلاع حول الموضوع انظر: عبد المجيد السملالي، م س ص: 79 وما بعدها.

ثانيا : الحوافز والإعفاءات الجبائية

لا ينحصر النظام الجبائي في مجرد الضرائب والرسوم، وإنما يتضمن أيضا الحوافز والإعفاءات الجبائية التي تشجع على اعتماد صناعات وأنشطة اقتصادية صديقة للبيئة، لأن فرض الضرائب والرسوم قد يواجه بالتهرب والغش الجبائي، بينما التحفيز والإعفاء قد يقابله الاستجابة التلقائية واعتماد تكنولوجيات وتقنيات صديقة للبيئة.

وبمقتضى هذا النظام التحفيزي، يتم منح مساعدات مالية وأيضا إعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة الصديقة للبيئة من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، ومختلف الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك بغية تحفيز المؤسسة على استيراد التكنولوجيات الصديقة للبيئة، مما يساعد في توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي لا تضر بالبيئة.

وتبنى المشرع المغربي هذا النظام، وفي السياق تنص المادة 58 من نفس القانون المذكور أعلاه على ما يلي: "يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمار نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها."

وتنص المادة 23 من قانون 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء على

مايلي:

"لأجل تشجيع الاستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات المطلوبة."

وعلى الرغم من نجاعة هذا النظام ودوره الكبير في مكافحة التلوث، فإنه لم يفعل بعد ولا يعدو أن يكون مجرد حبر على ورق حسب تصريحات العديد من رؤساء المقاولات، ذلك أنه وعلى الرغم من اقتنائهم معدات صديقة للبيئة، فإنهم لم يستفيدوا من الإعفاءات الجمركية، الأمر الذي يقتضي تفعيل هذه الوسيلة لنجاعتها والمبادرة إلى سن النصوص التطبيقية لتفعيل هذه النصوص، للتمكن من الاستفادة من المقتضيات الهامة التي جاءت بها وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على البيئة وسيساهم لا محالة في حل العديد من المشاكل المتعلقة بالبيئة.

المطلب الثاني: دور التوعية في حماية البيئة

كما سبقت الإشارة تتسم الترسنة القانونية بالمغرب بالقوة على الرغم مما قد يسجل عليها من مآخذ، وقد تم التنصيص أيضاً على وسائل بديلة اقتصادية ومالية لحماية البيئة. بيد أنه يبدو أن هذه الوسائل غير ناجعة لمواجهة التحديات البيئية، إذ أضحى الوضع البيئي مقلق جداً ويواجه تحديات يتعذر السيطرة عنها أحيانا تعبر عن مآزق بيئي حقيقي. لذا بات من الضروري تفعيل وسائل أخرى يبدو أنها أكثر نجاعة ويتعلق الأمر بتأهيل العنصر البشري، والتركيز على الدور التوعوي.

وبإلقاء نظرة في العديد من الفضاءات العمومية مثل الشوارع والشواطئ.. يلاحظ أن الوعي البيئي لا يرقى في أغلب الأحيان إلى مستوى التحديات التي تواجهها البيئة، لذا بات من الضروري تأهيل العنصر البشري وتفعيل البعد التوعوي وتعبئة كافة الأطراف أفراداً ومؤسسات كل من موقعه للمساهمة في حماية البيئة ولتحقيق هذه الغاية نقترح الوسائل التالية:

- تأهيل العنصر البشري، فتشعب التخصصات والميادين المتدخلة في البيئة يستدعي التوفر على عناصر بشرية واعية بأهمية البيئة وذات كفاءة وخبرة ميدانية وحس بيئي.

- تكوين القضاة في المجال الايكولوجي.

- القيام بدورات للتكوين المستمر لفائدة الموظفين والأطر في مختلف الوزارات المعنية بالبيئة لاكتساب خبرات ميدانية ومعارف جديدة، في مختلف الوزارات المعنية بالبيئة، وذلك باكتساب خبرات ميدانية ومعارف جديدة في مختلف التخصصات العملية المرتبطة بالبيئة.

- تفعيل دور التوعية والتحسيس والاهتمام بالتربية البيئية، ويتأتى ذلك بتفعيل دور مؤسسة الأسرة، وتربية الطفل على العادات الصحية السليمة والاهتمام بالنظافة الشخصية.

- بث الوعي البيئي بين التلاميذ والتنبيه إلى بعض السلوكيات الخاطئة ويستلزم هذا الأمر تفعيل دور المدرس في المدرسة.

- اعتماد تعليم بيئي يشمل كل العلوم ذات الصلة بالبيئة كالاقتصاد والسياسة والصحة والعلوم الطبيعية والجغرافيا والقانون والإدارة والعلوم النفسية.

- تطوير وسائل التعليم البيئي.

- تكثيف البحوث والدراسات حول البيئة ومشكلاتها وطرق حلها.

- تأسيس النوادي والجمعيات البيئية.

وهكذا، يستطيع الإنسان أن يصل إلى بيئة متوازنة يكون هو فاعلا فيها إذا أدرك أهمية التوازن الطبيعي وابتعد عن الإخلال به وعمل بصدق وتفاني من أجل تحقيق ذلك.

خاتمة

من خلال هذا المقال على الوضع البيئي، يظهر جليا أنه يعرف العديد من التحديات، على مستوى الغذاء الذي نستهلكه، والماء الذي نشربه، والهواء الذي نستنشقه..، وكان لذلك آثار عديدة تجلت في تلوث

بعض المواد الغذائية وندرة المياه في بعض المناطق وتلوثها وارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ وتأخر التساقطات المطرية..

وتواجه البيئة الحضرية بدورها العديد من المشاكل تتجلى في الامتداد العمراني وانتشار السكن العشوائي والضجيج وهي عوامل تشوش على راحة السكان بشكل كبير جدا..

ويبدو أن الوضعية البيئية أضحت حرجة، الأمر الذي يدعو بشكل جاد إلى إنقاذ البيئة والعناية بها حرصا على مستقبل الأجيال القادمة، ونعتقد أن التحديات البيئية لا يمكن مواجهتها بوسيلة واحدة بمعزل عن الوسائل الأخرى، وإنما لا مناص من تظافر الجهود والاهتمام بشكل كافي وكفيل بحماية البيئة، ولا يتأتى ذلك إلا بإعادة النظر في الترسنة القانونية الحالية وتدارك الخلل الذي يتخللها، وأيضا تفعيل الوسائل المالية والاقتصادية نظرا لنجاحتها وتفوقها في الكثير من الأحيان على مجرد المقاربة التشريعية الصرفة.

ولا يمكن للوسائل القانونية والاقتصادية أن تحقق الأهداف المتوخاة منها، في غياب وعي بيئي حقيقي ينطلق من الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع المدني.. كل من موقعه لحماية البيئة وإنقاذها، لأن زيادة العجز البيئي له تداعيات خطيرة بالنسبة للأجيال القادمة وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة الذي يتطلب العمل على نية المشاركة وترك كوكب الأرض قابلا للحياة بالنسبة للأجيال القادمة دون استنزاف الموارد الطبيعية.

لائحة المراجع

- نعمة الله عيسي: الانسان والبيئة، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر الطبعة الأولى 2002.
- ثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث/وسائل الحماية منها - ومشكلات التعويض عنها، دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة 2007.
- ك م. سنتك وآخرون، المعيشة في البيئة كتاب مرجع للتربية البيئية سلسلة الكتب المترجمة الكويت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الطبعة الأولى 1990.
- أنيسة أكحل العيون، البيئة بين التدهور والحماية، دار وليلي للطباعة والنشر الطبعة الأولى.
- عبد المجيد السملالي: الوجيز في قانون البيئة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى.
- أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الاقليمية والمعاهدات الدولية منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة الطبع غير مذكورة.
- ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية الطبعة غير مذكورة.
- ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2008.
- أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، مطابع شتات طبعة 2008.
- ترافس واجنز/ترجمة الدكتور محمد صابر البيئة من حولنا دليل لفهم التلوث وآثاره، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، طبعة 1997.
- رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2009.
- صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2010.
- توم تينبرج/ترجمة جلال البناء، نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة لها طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، طبعة 2000.
- ندوة وطنية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أشغال الندوة منشورة بدفاتر المجلس الأعلى، العدد 15 سنة 2010.